

Optimierte Gaswäsche für einen skalierbaren und an die Rohgasinfrastruktur angepassten Ausbau der Biomethanproduktion – das Triple-A-Verfahren (AmbientAminAbsorption)

MILAD ROUSTA, JIANING SONG, MARC OLIVER SCHMID, ULRICH VOGT, LUDGER ELTROP

1 Einleitung

Die Biogaserzeugung in landwirtschaftlichen Biogasanlagen (BGA) sowie deren Nutzung zur Strom- und Wärmeerzeugung ist in Deutschland eng mit der landwirtschaftlichen Struktur verknüpft. Getrieben von steigenden Anforderungen an die THG-Minderung und neuen Marktanreizen, eröffnet der Biomethanweg auch Bestandsanlagen neue Optionen außerhalb der EEG-geförderten Vor-Ort-Verstromung. Insbesondere der wachsende Bedarf im Schwerlastverkehr, der Industrie sowie der europäische Biomethanhandel fördern diesen Trend. Dabei dominieren kleinere Anlagen, die in der Regel eine Leistungsklasse von kleiner 250 Nm³/h aufweisen und mit hohem Wirtschaftsdüngeranteil ein erhebliches THG-Minderungspotenzial bieten. Allerdings fallen die spezifischen Aufbereitungskosten für kleinere Anlagen im Vergleich zu großtechnischen Anlagen deutlich höher aus. Daraus ergibt sich ein klarer Bedarf an neuen, wirtschaftlichen und kleinskaligen Gasaufbereitungstechnologien, die sich zugleich einfach in bestehende landwirtschaftliche Betriebs- und Stoffkreisläufe integrieren lassen. Würden sich die Aufbereitungskosten auf einem ähnlichen Niveau wie die von größeren Anlagen etablieren, erhöhen sich die Konkurrenzfähigkeit kleinerer Biogasanlagen.

2 Methoden

Das Triple-A-Verfahren hat sich vor diesem Hintergrund zum Ziel gesetzt, ein neues, robustes und kleinskaliges Aufbereitungsverfahren für den kleinen BG-Anlagensektor zu entwickeln. Die sogenannte Triple-A-Technologie stellt eine abgewandelte chemische Gaswäsche dar, in der eine Aminlösung (Aminosäuresalze) zur Bindung (Absorption) von CO₂ und anderen Gaskomponenten aus Rohbiogas eingesetzt wird. Der Prozess läuft dabei annähernd unter Umgebungsbedingungen (Ambient) ab und verspricht so eine große Robustheit, einfache Handhabung und einen geringen Energiebedarf. Die Schwerpunkte des Vorhabens sind in die zwei Teilbereiche gegliedert: 1) experimentelle Entwicklungen, 2) Umsetzung und Transferforschung. Im Projekt wurde dazu die Nutzung von Aminosäuren an einer Technikumsanlage im Labor experimentell untersucht und auch in einer Praxis-Biogasanlage mit Rohbiogas aus dem laufenden Betrieb praktisch erprobt. Parallel dazu wurden technische, ökonomische und ökologische Parameter des Gasreinigungsverfahrens ermittelt, bilanziert und mit anderen Gasaufbereitungstechnologien verglichen, insbesondere im Hinblick auf eine Umsetzbarkeit an kleineren Anlagen. Hierfür werden bestehenden Modelle im Bereich Prozesssimulation, THG-Bilanzierung und Betriebswirtschaft eingesetzt.

2.1 Verfahrenstechnische Entwicklungen

Im Rahmen des Projekts wurde das Verfahren vom Labormaßstab bis hin zum Technikumsmaßstab weiterentwickelt und abschließend in Form einer Demonstrationsanlage an einer Praxis-Biogasanlage erprobt.

In Abbildung 1 ist das Verfahrensschema der Technikumsanlage CABI (chemische Absorptionsanlage zur CO₂-Abscheidung aus Biogas) dargestellt. Zentrale Anlagenbestandteile sind die Absorptions- und Desorptionsstrecken, die für einen verbesserten Gasaustausch als statische Mischer mit langer Strecke ausgeführt sind. Im linken Teil der Abbildung ist der Absorber dargestellt und das rechte mehrgängige Rohr ist der Desorber. In der Mitte ist der Pufferspeicher mit einem Heizflansch und drei Heizstäben für die Erwärmung der Absorptionslösung. Die Lösung wird durch zwei Pumpen kontinuierlich in den Absorber bzw. den Desorber eingebracht.

Im Gleichstrom wird das Biogas durch eine Ex-Schutz-Pumpe gefördert. Am Ende des Absorbers wird das aufbereitete Gas (Reingas) über einen Gas-Flüssigkeits-Abscheider geführt, um dem Austrag von Absorptionslösung entgegenzuwirken. Die beladene Absorptionslösung (reiche Lösung) wird danach schwerkraftgetrieben durch einen Siphon zurück in den Behälter und anschließend mittels einer weiteren Pumpe dem Desorber zugeführt. Die Desorption erfolgt in einem ähnlichen System. Statt des Rohbiogases wird Druckluft als Strippluft im Gleichstrom mit der beladenen Absorptionslösung in den Desorber eingebracht. Die regenerierte Absorptionslösung wird analog wieder in die Absorptionseinheit geführt.

Abb. 1: Verfahrensfließschema der Technikumsanlage CABI (© IER/IFK)

In Tabelle 1 sind die Betriebsparameter im Technikum unter Praxisbedingungen aufgeführt. Die Versuche wurden mit einer 1-molaren Lösung an K-Threonin als Absorptionslösung durchgeführt. Zwei wichtige Parameter – das L/G-Verhältnis und die Temperaturdifferenz zwischen Absorber und Desorber – wurden variiert. Darüber hinaus wurde die Langzeitstabilität der Anlage und der Absorptionslösung durch den Dauerbetrieb untersucht.

Tab. 1: Übersicht der Betriebsbedingungen in der Technikumsanlage

Kategorie		Einheit	Wert
L/G-Verhältnis	Absorption	l/m ³	400–1.000
	Desorption		ca. 500
Temperaturdifferenz		K	5–17
Gasdurchsatz	Rohbiogas	m ³ /h	1
	Strippluft		3,3
Absorptionslösung		-	1 M K-Threonin (1-molare L-Threonin-Lösung mit KOH aktiviert)

Während des Praxisbetriebs wurden regelmäßig Proben entnommen, um die CO₂-Beladung und den Metallgehalt der Absorptionslösung analytisch zu bestimmen.

Gravimetrische CO₂-Bestimmung

Die CO₂-Beladung der Lösung wurde durch gravimetrische Analytik bestimmt. Das Prinzip der Analytik ist dabei das Aufstellen einer Massenbilanz vor und nach der Zugabe der 5 M Salzsäure:

$$m_{Probe,i} - m_{CO_2} = m_{CO_2,freie,i} \quad (Gl. 1)$$

$$\alpha_i = \frac{m_{Probe,i} - m_{CO_2,freie,i}}{m_{Probe,i}} \quad (Gl. 2)$$

Anschließend berechnet man die Arbeitskapazität (AK) der untersuchten Proben als den Differenzwert zwischen der CO₂-Beladung der reichen und der armen Lösung wie folgt:

$$AK = \alpha_{rL} - \alpha_{aL} \quad (Gl. 3)$$

wobei:

- $m_{Probe,i}$: Masse der Probe vor der Zugabe von 5 M Salzsäure
- m_{CO_2} : Masse der freigesetzte CO₂ durch die Zugabe von 5 M Salzsäure
- $m_{CO_2,freie,i}$: Masse der Probe nach der Zugabe von 5 M Salzsäure
- α_{rL} : CO₂-Beladung der reichen Lösung
- α_{aL} : CO₂-Beladung der armen Lösung
- AK: Arbeitskapazität der Probe

Analyse des Metallgehalts

Die Hauptbauteile der Versuchsanlage bestehen aus Edelstahl und Messing. Es ist nicht auszuschließen, dass während längerer Versuchsdauer geringe Mengen dieser Metalle in Lösung gehen. Diese Ionenfreisetzung kann die chemische Zusammensetzung und Stabilität der Absorptionslösung beeinflussen, insbesondere bei Langzeitversuchen. Daher wurde der Metallgehalt in der Absorptionslösung im Labor gemäß DIN 22022 untersucht: Jede 10-ml-Probe wurde nacheinander mit 2 ml Wasserstoffperoxid und anschließend viermal mit je 2 ml Salpetersäure versetzt und ein Mikrowellenaufschluss durchgeführt. Nach dem Erkalten wurden die Proben auf 50 ml aufgefüllt und mit ICP-OES analysiert.

2.2 Systemanalyse der Umsetzung des Triple-A-Verfahrens

Im Rahmen des Projekts werden mögliche Betriebskonzepte für die Integration des Triple-A-Prozesses und deren mögliche Einbindung in Biomethanmärkte untersucht. Dabei werden die Rahmenbedingungen dieser Märkte sowie mögliche Erlösquellen analysiert. Zusätzlich wird die zukünftige Entwicklung des Biomethanmarktes unter wahrscheinlichen Voraussetzungen betrachtet. Grundlage hierfür bildet das bestehende IER-Modell „BGP-RepoMod“ (Abb. 2), das für die Bewertung von Biogas-Repowering entwickelt wurde.

Abb. 2: Übersicht über das aktualisierte Modellrahmenwerk „BGP-RepoMod“ (© IER/IFK)

Im Rahmen der Projektarbeiten wird der Triple-A-Prozess modelliert und in das Modell des IER (Institut für Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung) integriert. Ziel ist es, Energie-, Massen- und THG-Bilanzen des Verfahrens zu berechnen, mit besonderem Fokus auf die technische Skalierung in der IER-BGA-Datenbank. Daraus werden die Energieeffizienz und die spezifischen THG-Emissionen für verschiedene Anlagengrößen ermittelt. In einem weiteren Schritt wird die wirtschaftliche Skalierbarkeit des Triple-A-Prozesses bewertet. Es werden die Vollkosten berechnet, die Auswirkungen der Skalierung auf die Kostenstruktur analysiert und wesentliche Kostentreiber für mögliche Optimierungen des Verfahrens identifiziert. Danach wird der Triple-A-Prozess mit anderen im IER-Modell verfügbaren Aufbereitungstechnologien wie dem Membranverfahren, der chemischen Wäsche mit ionischer Flüssigkeit (IL) und den kryogenen Verfahren verglichen. Tabelle 2 zeigt alle verfügbaren Gasaufbereitungstechnologien mit den entsprechenden Eigenschaften.

Tab. 2: Die verfügbaren Gasaufbereitungstechnologien im IER-Modell

Gasaufbereitungstechnologie	Triple-A-Netzeinspeisung	Membrantrennung	IL Chemische Wäsche	Kryogene Trennung
Arbeitsflüssigkeit	Aminosäurelösung	-	Aminlösung	-
Kerndesign	Einspeisegasnetz	Einspeisegasnetz	lokale Kraftstoffversorgung	lokale Kraftstoffversorgung
Produkt	SNG (Ersatz für Erdgas), THG-Quote	SNG, THG-Quote	BioCNG, THG-Quote	BioLNG, THG-Quote
Zielmärkte	Verkehrssektor, EEG usw.	Verkehrssektor, EEG usw.	Verkehrssektor	Verkehrssektor

3 Ergebnisse

3.1 Praxisbetrieb der Technikumsanlage

Nach der Erstinbetriebnahme und den Tests der Technikumsanlage mit synthetischem Biogas am IFK (Institut für Feuerungs- und Kraftwerkstechnik) wurde die Anlage zum Energiehof Weitenau transportiert (Abb. 3) und in den Praxisbetrieb überführt.

Abb. 3: Lageplan der Versuchsanlage im Praxisbetrieb (© IER/IFK)

Einfluss der Temperaturdifferenz und des L/G-Verhältnisses

Während des Praxisbetriebs wurde der Einfluss von verschiedenen Parametern auf die CO_2 -Abscheideleistung untersucht. In Abbildung 4 sind die CO_2 - und CH_4 -Reingaskonzentrationen und die CO_2 -Abscheideleistung in Abhängigkeit von der Temperaturdifferenz dargestellt. Es ist deutlich zu sehen, dass mit zunehmender Temperaturdifferenz zwischen Absorption und Desorption die CH_4 -Konzentration im Reingas sowie die CO_2 -Abscheideleistung steigen. Die Absorption von CO_2 durch Aminosäuresalze ist eine exotherme Reaktion, weshalb die Reaktionstemperatur in der Regel im Bereich von 30 bis 40 °C liegt. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei der Desorption um eine endotherme Reaktion, bei der Energie benötigt wird, um die chemische Bindung zu lösen. Daher ist die Temperatur für die Desorption mit 80 bis 90 °C deutlich höher als die für die Absorption. Im Praxisbetrieb ist die maximale CO_2 -Abscheideleistung aufgrund der begrenzten Kühlkapazität bei einer Temperaturdifferenz von 17 K auf 92,3 % begrenzt.

Abb. 4: Der Einfluss der Temperaturdifferenz zwischen Absorber und Desorber auf die CO_2 -Absorption (© IER/IFK)

Neben der Temperaturdifferenz stellt auch das L/G-Verhältnis einen wichtigen Parameter für den Stoffübergang und das Upscaling dar. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5 dargestellt. Die CH_4 -Konzentration im Reingas steigt mit zunehmendem L/G-Verhältnis von 70,7 Vol.-% auf 76,4 Vol.-% leicht an, während der CO_2 -Gehalt im Reingas mit steigendem L/G-Verhältnis von 29,0 Vol.-% auf 23,9 Vol.-% sinkt, entsprechend steigt die CO_2 -Beladung in der Absorptionslösung von 6,1 auf 7,4 g CO_2 je kg Lösung. Infolgedessen erhöht sich die CO_2 -Abscheideleistung mit steigendem L/G-Verhältnis von 29,5 % auf 44,4 %. Verglichen mit den in Abbildung 4 gezeigten Ergebnissen weist die CO_2 -Abscheideleistung in dieser Versuchsphase eine signifikante Reduktion auf. Einige der möglichen Gründe sind folgende:

- Die Anlage wurde während des Betriebs ausschließlich mit vollentsalztem Wasser nachgefüllt.
- Durch starke Verdampfung kam es zu einem möglichen Verlust der Aminosäuresalz(ASS)-Waschlösung.
- Darüber hinaus führte der Langzeitkontakt mit Strippluft und Wärmezufuhr zu einer teilweisen Degradation der Absorptionslösung.

Daher wurde ein Dauerbetrieb zur Bewertung der Stabilität der Anlage und der Absorptionslösung durchgeführt.

Abb. 5: Der Einfluss von L/G-Verhältnis auf die CO_2 -Absorption, links: Zusammenhang zwischen L/G, Reingaskonzentrationen und Abscheideleistung, rechts: Zusammenhang zwischen L/G, CO_2 -Beladung der reichen Lösung und CO_2 -Konzentration im Reingas (© IER/IFK)

Langzeitstabilität der Absorptionslösung

Aus der Studie erkennt man, dass die Reingasqualität nicht nur von den Versuchseinstellungen abhängt, sondern auch von der Qualität der Absorptionslösung. In Abbildung 6 ist die Veränderung der Absorptionslösung im zeitlichen Verlauf während des aktiven Betriebs deutlich erkennbar. Die Gaskonzentration im Reingas und die CO_2 -Abscheideleistung im Gleichgewichtszustand sind in Abbildung 6 (oben links) dargestellt.

Abb. 6: Veränderung der Absorptionslösung im Dauerbetrieb; oben links: Reingaskonzentrationen und CO₂-Abscheideleistung, oben rechts: Veränderung des Metallgehalts, unten: optische Veränderung (© IER/IFK)

Es ist zu erkennen, dass die CH₄-Konzentration im Reingas mit der Zeit gesunken ist, wodurch auch die CO₂-Abscheideleistung entsprechend abnimmt. Unter der Langzeitstabilität einer ASS-Absorptionslösung versteht man im Allgemeinen ihre Fähigkeit, einer möglichen Degradation zu widerstehen. Zwei wichtige Prozesse sind die thermische und die oxidative Degradation. Die thermische Degradation wird durch hohe Temperaturen begünstigt und tritt daher insbesondere an besonders heißen Stellen wie im Desorber und im vorgeheizten Speicher auf. Laut vieler Studien verstärkt die CO₂-Beladung die thermische Degradation (Lepaumier et al. 2009a, Lepaumier et al. 2009b, Eide-Haugmo et al. 2011). Zudem kann die Anwesenheit von Luft zur oxidativen Degradation führen, was auch eine Senkung der CO₂-Abscheideleistung zur Folge haben kann. Außerdem wird die oxidative Degradation durch gelöste Metalle in der Waschlösung begünstigt, wobei die Metalle als Katalysatoren wirken (Sexton 2009). Die Ergebnisse sind in Abbildung 6 (rechts) dargestellt.

Die frische Waschlösung zu Beginn der Versuche wurde als Referenz bezeichnet. Es ist zu erkennen, dass der Gehalt aller untersuchten Metalle mit zunehmender Betriebsdauer von 0 h bis 351 h angestiegen ist. Allerdings ist das Füllvolumen der Anlage aufgrund der Wiederbefüllung mit Wasser nicht immer konstant, weshalb die Metallionenkonzentration in Abbildung 6 (rechts) zwischen 255 h und 351 h eine leichte Abnahme aufweist. Vor allem Kupfer und Zink weisen im Vergleich zu den anderen Metallen die höchsten Gehalte auf, gefolgt von Eisen. Die Begründung dafür liegt in den verwendeten Bauteilen aus Messing und Edelstahl. In der Regel besteht Messing aus 55–90 % Kupfer und 10–45 % Zink, die durch eine stark alkalische Lösung gelöst werden können. Die Farbe der Waschlösung bei der Inbetriebnahme war hellblau. Das ist auch ein Hinweis auf das Vorhandensein von Kupferionen in der Lösung.

Neben den metallischen Komponenten verändert sich auch die Farbe der Waschlösung im Laufe des Betriebs von anfangs farblos über gelb bis zu dunkelbraun. In Abbildung 6 (unten) wird die Verfärbung der Waschlösung dargestellt. Diese Verfärbung könnte auf die zunehmende Konzentration der organischen Komponenten und Eisenkomplexe in der Waschlösung zurückzuführen sein (Rieder 2016). Der entsprechende Reaktionsmechanismus erfordert weitere experimentelle und analytische Untersuchungen.

3.2 Geschäftsmodellentwicklung und Skalierungsanalyse des Triple-A-Verfahrens

Tabelle 3 beschreibt zwei mögliche Betriebskonzepte, die für die Integration des Triple-A-Prozesses berücksichtigt und verglichen wurden. Biomethan könnte mit der Triple-A-Technologie aufbereitet und ins Gasnetz eingespeist werden (Triple-A-Netzeinspeisung) oder als CNG- Kraftstoff lokal genutzt werden (Triple-A-CNG). Die BGA mit Triple-A-Netzeinspeisungskonzept können dabei auf fünf verschiedenen Märkten agieren und Produkte verkaufen, sofern das produzierte Biomethan die jeweiligen Marktanforderungen erfüllt. Mit anderen Worten: die BGA mit Triple-A-Aufbereitung können Produkte für 5 verschiedene Märkte erzeugen und hieraus Einnahmen entsprechend der Wertigkeit des Produktes erzielen.

Tab. 3: Übersicht über zwei Betriebskonzepte für die Integration des Triple-A-Prozesses

Konzept	Triple-A-Netzeinspeisung	Triple-A-CNG
Kerndesign	Einspeisung in das Gasnetz	lokale Kraftstoffversorgung
Produkte	SNG, THG-Quota	Bio-CNG, THG-Quota
Potenzielle Märkte	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kraftstoff im Verkehrssektor (M1) 2. KWK-Anlagen, die nach den Anforderungen des EEG arbeiten (M2) 3. Erdgasmarkt (Trading Hub Europe (THE)) (M3) 4. grüner Gasmarkt für industrielle Prozesswärme (M4) 5. fortschrittliche Kraftstoffe im Verkehrssektor (Teilmarkt im Verkehrssektor) (M5) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kraftstoff im Verkehrssektor (M1) 2. fortschrittliche Kraftstoffe im Verkehrssektor (Teilmarkt im Verkehrssektor) (M5)

Für das Konzept der Netzeinspeisung wurden verschiedene Markterlöse berücksichtigt. Die Integration der Markterlöse erfolgte über das Submodul „Substratmixoptimierung“ des IER-Modells „BGP-RepoMod“. Die Optimierung des Substratmixes erfolgte über eine lineare Programmierung (LP). Ziel der Optimierung ist die Maximierung des Deckungsbeitrags der Gasproduktion unter Einhaltung der regulatorischen Anforderungen der verschiedenen Märkte, und unter Berücksichtigung der anlagenspezifischen Bedingungen und Prozessbeschränkungen (Güsewell et al. 2024).

Durch die Ausführung des Optimierungsmodells für jede BGA in der IER-Datenbank wird die optimale Substratmischung ermittelt. Unter Berücksichtigung des energetischen Werts jedes Substrats wird anschließend die Aufteilung der Biomethanmengen auf die fünf Märkte bestimmt (Abb. 7). So ergibt sich für jede BGA das Produktionsvolumen je Produkt sowie die zugehörige Substratmischung.

Abb. 7: Berechnung des Volumens von Biomethanprodukten bzw. das Biomethan-Allocation-Portfolio (© IER/IFK)

Basierend auf dem Energie-Massen-Flussdiagramm des Triple-A-Prozesses verlässt nutzbare Abwärme den Prozess über Abgas und erwärmte Luft aus der Kühleinheit. Zudem wurde festgestellt, dass der Speicherbehälter einen hohen externen Wärmebedarf aufweist, der derzeit durch Heizstäbe gedeckt wird. Um den Prozess energetisch effizienter zu gestalten, wurden drei Maßnahmen theoretisch mithilfe des Modells getestet. In Tabelle 4 sind alle Maßnahmen mit den entsprechenden Zielen beschrieben.

Tab. 4: Energieeffizienzmaßnahmen

Maßnahmen-nummer	Beschreibung	Ziel
Maßn. 1	Installation von zwei Wärmetauschern: einer im Speicherbehälter und ein weiterer im Gas-Flüssigkeits-Abscheider auf der Absorptionsseite	Reduktion des externen Wärmebedarfs im Speicherbehälter
Maßn. 2	Austausch der Position von Pumpe und Kühleinheit auf der Absorptionsseite	Reduktion des Stromverbrauchs und der Abwärme in der Kühleinheit
Maßn. 3	potenzielle Abwärmerückgewinnung aus der Kühleinheit	Deckung des verbleibenden Wärmebedarfs im Speicherbehälter und Eliminierung der Notwendigkeit von Heizstäben

Die Technologie wurde theoretisch hochskaliert und zu den 2.853 BGA hinzugefügt, die im bestehenden IER-Modell verfügbar sind. Die Effizienz des Triple-A-Prozesses wurde für die BGA unter Berücksichtigung verschiedener Varianten von Energieeffizienzmaßnahmen berechnet. Die Effizienz der Triple-A-Technologie liegt in der Status-quo-Konfiguration (ohne Maßnahmen) für fast 50 % der BGA über 19,7 %. Die Umsetzung von Maßnahme 1 reduziert den durchschnittlichen Stromverbrauch über alle BGA hinweg um 55,4 % und erhöht den Medianwert der Effizienz (EMW) auf 35,8 %. Die Kombination der Maßnahmen 1 und 2 steigert den EMW nur leicht um 0,4 % im Vergleich zur alleinigen Umsetzung von Maßnahme 1. Die Anwendung aller drei Maßnahmen zusammen erhöht den EMW jedoch auf 87,1% und bestätigt die große positive Wirkung der Abwärmerückgewinnung.

Die spezifischen Treibhausgasemissionen (THG) wurden auch unter Berücksichtigung verschiedener Varianten von Energieeffizienzmaßnahmen berechnet. Dabei handelt es sich um die indirekten Emissionen, die durch den Stromverbrauch und die Rohbiogasproduktion verursacht werden. Die direkten Emissionen des Aufbereitungsprozesses wurden als marginal angenommen. Die spezifischen THG-Emissionen liegen in der Status-quo-Konfiguration des Triple-A-Prozesses für fast 50 % der BGA unter 1,19 kg CO₂-Äq/kWh. Die Umsetzung von Maßnahme 1 führt zu einer erheblichen Reduktion der spezifischen THG-Emissionen; bei fast 75 % der BGA sinken die Werte auf unter 0,64 kg CO₂-Äq/kWh. Die Implementierung aller drei Energieeffizienzmaßnahmen zusammen hat einen besonders positiven Effekt auf die spezifischen THG-Emissionen und senkt den Medianwert auf 0,08 kg CO₂-Äq/kWh.

Die Skalierbarkeit des Triple-A-Prozesses wurde wirtschaftlich untersucht und theoretisch mit anderen Biogasaufbereitungstechnologien verglichen, die im bestehenden IER-Modell verfügbar sind (Tab. 2). Zudem wurde die Kosteneffizienz der definierten Maßnahmen analysiert.

Abbildung 8 zeigt die berechneten spezifischen Energiekosten (LCOE) für die Triple-A-Technologie unter verschiedenen Energieeffizienzmaßnahmen im Vergleich zu anderen Biogasaufbereitungstechnologien. Die rote gestrichelte Linie markiert kleinmaßstäbliche BGA mit einer Kapazität unter 250 Nm³/h. Wie dargestellt, führt die Implementierung von Maßnahme 1 im Vergleich zur Status-quo-Konfiguration des Triple-A-Prozesses zu einer Reduktion der LCOE um fast 41,9 %. Die Umsetzung aller drei Maßnahmen zusammen (Triple-A, Maßnahme 1–3) senkt die LCOE um etwa 75,8 % und macht den Triple-A-Prozess wirtschaftlich konkurrenzfähig zu anderen Aufbereitungstechnologien. Zusätzlich wurde als Annahme der Großhandelspreis für L-Threonin (~ 1,7 €/kg) berücksichtigt, basierend auf industriellen Großabnehmern, in Kombination mit allen drei Energieeffizienzmaßnahmen (Triple-A, Maßnahme 1–3 + Threonin-Großhandelspreis (Thr-GH-Preis)). Insbesondere für großmaßstäbliche BGA, die von Skaleneffekten profitieren, liegt die LCOE des Triple-A-Prozesses relativ nah an der der kryogenen Technologie.

Abb. 8: Vergleich der theoretisch berechneten LCOE für BGA zwischen verschiedenen Biogasaufbereitungstechnologien (© IER/IFK)

Die CO_2 -Minderungskosten des Triple-A-Verfahrens wurden für verschiedene Anlagengrößen berechnet und mit anderen Aufbereitungstechnologien verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Triple-A-Prozess, ausgestattet mit allen drei Energieeffizienzmaßnahmen und unter Berücksichtigung des Großhandelspreises für L-Threonin, weiterhin die höchsten CO_2 -Minderungskosten aufweist. Es besteht aber ein klares Optimierungspotenzial. Eine weitere Optimierung kann daher als aussichtsreich gelten.

4 Fazit

Das Triple-A-Verfahren stellt eine aussichtsreiche Technologie für die Gasreinigung bei kleinen Anlagengrößen unter annähernd ambienten Umweltbedingungen dar und hat daher auch ökonomisch und ökologisch Potenzial. Die BGA, die im Rahmen des Triple-A-Netzeinspeisungskonzepts verfügbar sind, können von den fünf potenziellen Märkten profitieren. Dabei kann durch das entwickelte Substratmixoptimierungsmodell der Deckungsbeitrag der Gasproduktion unter Einhaltung der regulatorischen Anforderungen der verschiedenen Märkte maximiert werden.

Die Ergebnisse aus dem Praxisbetrieb haben gezeigt, dass eine zunehmende Temperaturdifferenz zwischen Absorptions- und Desorptionsprozess sowie ein höheres L/G-Verhältnis zu einer Steigerung der erreichbaren Methanqualität führen. Unter den begrenzten Versuchsbedingungen konnte eine maximale CO_2 -Abscheideleistung von 92,3 % erreicht werden. Durch den Dauerbetrieb konnte die Stabilität der Anlage sowie der Absorptionslösung untersucht werden. Eine wesentliche Herausforderung stellte die Degradation der Absorptionslösung dar, verursacht durch die Anwesenheit von Luft und Metallionen.

Der hohe Stromverbrauch des Triple-A-Verfahrens hat grundsätzlich zwei negative Kosteneffekte. Erstens führt er zu höheren THG-Emissionen, wodurch eine BGA weniger Einnahmen aus dem THG-Quotenmarkt erzielen kann. Zweitens erhöht er die Betriebskosten des Aufbereitungsprozesses und steigert somit die LCOE. Daher sollten neue Prozessoptimierungsmaßnahmen entwickelt werden, um den Stromverbrauch und die THG-Emissionen zu reduzieren. Zur Senkung des externen Strombedarfs aus dem Netz könnte die Installation von PV-Solaranlagen eine vielversprechende Option sein, deren Integration untersucht werden sollte. Um die THG-Emissionen zu senken und stärker vom THG-Quotenmarkt zu profitieren, könnte die Entwicklung eines neuen Konzepts für „Carbon Capture, Storage and/or Utilization“ (CCS & CCU) neue Geschäftsmodelle für BGA erschließen und den Triple-A-Prozess wirtschaftlich und ökologisch wettbewerbsfähiger machen.

Literatur

- Eide-Haugmo, I.; Lepaumier, H.; Einbu, A.; Vernstad, K.; Da Silva, E. F.; Svendsen, H. F. (2011): Chemical stability and biodegradability of new solvents for CO₂ capture. *Energy Procedia* 4, pp. 1631–1636, <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.02.034>
- Güsewell, J.; Roust, M.; Eltrop, L. (2024): Trade-offs in biomethane production by substrate mixture optimization under German market conditions. *Energ Sustain Soc* 14(1), <https://doi.org/10.1186/s13705-024-00471-2>
- Lepaumier, H.; Picq, D.; Carrette, P. L. (2009a): Degradation study of new solvents for CO₂ capture in post-combustion. *Energy Procedia* 1(1), pp. 893–900, <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2009.01.119>
- Lepaumier, H.; Picq, D.; Carrette, P.-L. (2009b): New Amines for CO₂ Capture. I. Mechanisms of Amine Degradation in the Presence of CO₂. *Ind. Eng. Chem. Res.* 48(20), pp. 9061–9067, <https://doi.org/10.1021/ie900472x>
- Rieder, A. (2016): CO₂-Abscheidung aus Kraftwerksrauchgasen mit wässriger MEA-Lösung - Waschmitteldegradation und Aufbereitungsverfahren. Dissertation, Universität Stuttgart, <https://elib.uni-stuttgart.de/items/Ofadb8db-4186-4165-82b0-7bbadc45c775>, Zugriff am 25.06.2025
- Sexton, A. J.; Rochelle, G. T. (2009): Catalysts and inhibitors for oxidative degradation of monoethanolamine. *International Journal of Greenhouse Gas Control* 3(6), pp. 704–711, <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2009.08.007>

Förderung

Diese Arbeiten wurden im Rahmen des Projektes Triple-A (FKZ: 2220NR161A) vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft durch die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) gefördert.